

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Sistema de administración de recursos naturales con potencial turístico en la provincia de Camagüey

Autores: Ing. Betty Salina Zaldivar, Dr. C. Geiser Perera Tellez

Resumen:

La actividad turística ha experimentado un crecimiento acelerado en el arribo de turistas internacionales a los distintos destinos del mundo. El turismo rural y de naturaleza son dos de los segmentos que muestran mayor recuperación y expansión a nivel global. Resulta cada vez más necesario utilizar instrumentos novedosos e innovadores que con el uso intensivo de las TICs faciliten la administración de los recursos turísticos para su puesta en valor con estos fines y de esta manera contribuir a la planificación y gestión sostenible de los destinos. Camagüey impulsa la línea estratégica provincial “Gestión del turismo local sostenible” en la cual se enmarcan once programas estratégicos gubernamentales. Uno de ellos, el de Desarrollo del recurso rural y natural, se encuentra dirigido al fomento de nuevos productos rurales y de naturaleza a través de proyectos de turismo rural, agrario, ecológico, de aventura, de salud y de calidad de vida. Por tal motivo, resulta fundamental centralizar la información de los recursos naturales con potencial turístico en la provincia, de manera que favorezca un análisis y seguimiento más efectivo de los mismos. El objetivo de la investigación consiste en desarrollar un sistema de administración de los recursos naturales de la provincia de Camagüey. Se utiliza el lenguaje de programación Python, los frameworks Django y Bootstrap, y el gestor de base de datos PostgreSQL. Se obtiene un sistema de administración de recursos naturales que facilitará la toma de decisiones de aquellos actores implicados en la planificación y gestión del turismo sostenible en el territorio.

Palabras claves: Turismo rural y natural, Planificación y gestión sostenible de destinos turísticos, Sistema de administración de recursos naturales,

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

